

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI
PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY-SIYOSIIY
FANLAR FAKUL‘TETI**

**“YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY
FANLAR TRANSFORMATSIYASINING
NAZARIY-METODOLOGIK
MASALALARI”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMANI**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2024 yil 15-16 noyabr

Samarqand 2024

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Джураева Нигора Авазовна
Старший преподаватель (PhD) НУУз

Аннотация

В статье рассматривается цивилизационная парадигма как методологический инструмент для анализа и интерпретации социальных изменений в Узбекистане. Автор акцентирует внимание на значимости учета историко-культурной преемственности и национальной идентичности, влияющей на процессы модернизации в стране. Особое внимание уделяется взаимодействию глобальных и локальных факторов, а также роли религии и духовных ценностей в общественной жизни.

Ключевые слова: цивилизационная парадигма, Узбекистан, глобализация, социальные изменения, системный анализ.

В условиях стремительных социальных и политических преобразований в современном Узбекистане возникает необходимость разработки методологий, позволяющих глубже понять и оценить процессы трансформации общества. Модернизационные изменения, происходящие в стране, затрагивают не только экономические и политические аспекты, но и культурные и социальные структуры, которые являются ключевыми для формирования национальной идентичности и устойчивого развития. В этом контексте особую значимость приобретает цивилизационная парадигма, предлагающая комплексный подход к исследованию изменений, учитывающий историко-культурное наследие и цивилизационные особенности общества. Он позволяет выйти за рамки традиционных социологических и политологических анализов, сосредоточившись на долгосрочных цивилизационных процессах, формировавших Узбекистан на протяжении столетий. Более того, подход помогает учитывать влияние исторических факторов, таких, как культурное наследие Великого шелкового пути, тюркская и исламская цивилизационные парадигмы, советское прошлое, а также эпоха джадидизма, определяющих современные социальные структуры и ценности.

Применение цивилизационной парадигмы также важно в условиях глобализации, где усиливается влияние внешних культурных и экономических факторов, что требует от общества адаптации при сохранении собственной идентичности. В работе рассматривается, каким образом данная парадигма позволяет глубже понять процессы трансформации социальных институтов, оценить роль духовных и культурных ценностей, а также предсказать возможные последствия и вызовы, с которыми сталкивается узбекское общество на пути модернизации.

Особый интерес в данной проблематике вызывает концепт цивилизационной парадигмы и сущность цивилизационного подхода, его исторические корни и значение в социальных науках, в частности,

философском способе мышления. Цивилизационная парадигма – это способ анализа истории и социальных изменений, который основывается на идее, что каждая цивилизация имеет уникальный, самостоятельный путь развития, определяемый специфическими культурными, религиозными, географическими и другими факторами. Этот подход подчеркивает важность культурной и исторической уникальности каждой цивилизации и изучает ее как целостную единицу, а не как результат универсальных закономерностей, общих для всего человечества.

Цивилизационная парадигма оказывается особенно актуальной для анализа социальных изменений в современном Узбекистане благодаря уникальному сочетанию его историко-культурного наследия, этнокультурного многообразия и влияния современных глобальных процессов. Применение этого подхода позволяет глубже понять динамику развития страны, учитывая, как уникальные внутренние факторы, так и воздействие внешних сил.

Узбекистан имеет многовековую историю, в которой переплетаются различные цивилизации — от древнеперсидских и тюркских племен до исламской цивилизации и значительного влияния Советского Союза в XX веке. Эта богатая история создала культурный и духовный фундамент, уникальный для региона. Цивилизационная парадигма позволяет увидеть этот фундамент как основу для современных социально-культурных процессов, связывая традиции с сегодняшними вызовами. Более того, Узбекистан характеризуется этническим и культурным многообразием, в котором переплетаются тюркские, персидские, арабские, русские и другие этносы, а также различные конфессии, что создает уникальный культурный ландшафт. Цивилизационный подход помогает увидеть в этом многообразии целостную систему, в которой разные элементы, дополняя друг друга, формируют специфический путь развития, устойчивый к ассимиляции и открытый к синтезу. К тому же в условиях современной глобализации, которая несет с собой интенсивный культурный обмен, экономическую интеграцию и новые идеологические вызовы, Узбекистан сталкивается с необходимостью балансировать между сохранением традиций и адаптацией к современным стандартам. Цивилизационная парадигма позволяет рассматривать эти процессы в рамках «вызова и ответа» (по теории Тойнби): как Узбекистан реагирует на вызовы глобализации, сохраняя при этом свою культурную идентичность. Опираясь на цивилизационный подход, можно утверждать, что современный Узбекистан обладает чертами самостоятельной цивилизационной парадигмы, объединяющей традиционные исламские ценности, уникальное культурное наследие региона и современные социальные изменения. Как отметил Глава нашего государства: «В результате принятых широкомасштабных мер по политической, социальной и экономической модернизации происходит становление нового Узбекистана. Сегодня демократические преобразования в нашей стране приобрели необратимый характер»[1]. Цивилизационный подход позволяет одновременно учитывать внутренние традиции и культурные особенности,

которые формируют общество изнутри, а также внешние факторы, такие, как давление со стороны глобализации, влияние международной политики и экономики. Узбекистан стремится к модернизации, но не хочет терять свои культурные и религиозные корни. Цивилизационный подход помогает определить пути, по которым можно интегрировать традиции в новые социальные условия, создавая при этом собственную модель развития. Так, цивилизационная парадигма, с ее фокусом на историческом контексте, культурной уникальности и внутренней целостности общества, позволяет адекватно понять сложную социальную и культурную динамику в Узбекистане, выявить основные тенденции и найти баланс между сохранением идентичности и адаптацией к глобальным изменениям.

С обретением независимости в 1991 году Узбекистан столкнулся с необходимостью определить свою национальную идентичность и выработать собственный путь развития. Этот период ознаменовался возвращением к культурным корням и усилением роли исламских и национальных ценностей. Независимость также открыла страну для мирового сообщества, что привело к более активному взаимодействию с глобальными процессами, такими, как экономическая либерализация и международное сотрудничество. В то же время независимость позволила более осмысленно интегрировать элементы советского наследия и древней истории, создавая национальную модель, в которой современное развитие сочетается с уважением к традициям. Это проявляется, например, в активном восстановлении памятников культуры и поддержке национальных ремесел, а также в сохранении уникальных социальных структур, таких, как махалли.

Для Узбекистана важно видеть изменения не только как новые векторы развития, но и как продолжение исторической преемственности. Традиции Великого шелкового пути формируют открытость и культурное многообразие; советское наследие дает опыт модернизации и индустриализации; независимость приносит стремление к самобытности и национальному суверенитету. Эти элементы переплетаются, позволяя обществу балансировать между модернизацией и сохранением уникальной цивилизационной идентичности. Таким образом, цивилизационный подход помогает рассмотреть социальные изменения в Узбекистане как процесс, в котором историческая преемственность сохраняет значимую роль. Это позволяет учитывать глубокую связь между прошлым и настоящим, что особенно важно для анализа менталитета и общественных структур, которые не могут быть поняты вне контекста исторических наслоений и культурного богатства.

Узбекская система образования адаптируется к глобальным стандартам, включая изучение английского языка, цифровую грамотность и международные программы обмена. Это способствует подготовке молодых специалистов, ориентированных на международный рынок труда, но при этом учитываются культурные и национальные особенности. Узбекистан, стремящийся к экономической модернизации, заимствует лучшие практики у

соседних стран и мирового сообщества, такие как принципы предпринимательства и инновационные модели управления. Влияние глобализации стимулирует развитие сектора услуг, ИТ, туризма и других отраслей, которые органично интегрируются в традиционные экономические структуры.

Несмотря на свою теоретическую привлекательность, цивилизационная парадигма сталкивается с рядом ограничений и вызовов. Трудности интерпретации историко-культурных данных, сложности в учете глобализационных процессов, противоречия между западными и восточными моделями модернизации, а также проблемы универсальности подхода могут ограничить его применимость в конкретных ситуациях. Для успешного использования цивилизационного подхода в анализе социальных изменений в Узбекистане важно учитывать эти проблемы, адаптировать методологию и подходы с учетом локальных особенностей и динамики глобальных процессов.

Литература:

1. Шавкат Мирзиёев озвучил самые актуальные инициативы для сегодняшнего дня. Электронный ресурс: <https://uzdaily.uz/ru/post/55475/>. –Дата обращения: 07.11.2024.
2. Джураева Н.А. Онтологико-гносеологические аспекты развития парадигмы цивилизаций. Диссертация на соискание степени доктора философских наук. –Ташкент, 2022.

ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ИЖТИМОЙ СИЁСАТИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА Г.Г.Тагиева	58
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «САЛОМОН И АБСОЛ» Бахриева Д.Х.	63
“MEDIATSIYA TO‘G‘RISIDA”GI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNINING MAZMUN MOHIYATI Teshayev Doniyor Majid o‘g‘li	67
OLIV TA‘LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI IJTIMOIV HIMOYA QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH Negmatov Isoqjon Sherov Ma‘ruf Boltayevich	72
СТРАХОВАНИЕ - КАК МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Латыпова Нодира Мухтаржановна Юлдашева Юлдуз Равшановна	82
INSON KAMOLOTI INDEKSIDA MAMLUKATIMIZ O‘RNINI YAXSHILASH STRATEGIYASI Sherov Ma‘ruf Boltayevich To‘xtayeva Sevinch Ulug‘bek qizi	88
TA‘LIM BERISH JARAYONLARIDA KEYS-STADI METODINI QO‘LLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Xolmurodov G‘ulom	92
ESTETIK OMILLARNING SHAXS TARBIYASIGA TA‘SIRI Barakayeva Gavhar Luqmonovna	97
ZO‘RAVONLIKKA UCHRAGAN XOTIN-QIZLARNI IJTIMOIV HIMOYA QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJI TAJRIBASI Ziyayeva Xolida Omonqul qizi	102
JAMIYAT TARAQQIYOTIDA MAHALLA VA INSON KAPITALINING O‘RNI Negmatova D.I.	107
RAQAMLI JAMIYATDA TA‘LIM-TARBIYA MUAMMOLARI D.X.Shukurova	110
YOSHLAR MA‘NAVIYATI VA MAFKURAVIY IMMUNITETINI MUSTAHKAMLASHDA IJTIMOIV FANLAR TARBIYAVIY TA‘SIRCHANLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI Quldoshev Asliddin Tursunovich	112
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ АСПЕРГЕРА Мусаева Мехрибон Икром кизи	119

XOTIN-QIZLARNING JAMIYATDAGI FAOLLASHUVIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR Axrarova Sevar Axmedovna	121
ЁШЛАР ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИХАТЛАРИ: СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ Шеров Маъруф Болтаевич Каромова Соре Мансуровна	126
РАНВАР АYOЛЛАРНИНГ БОШQARUVДАГИ FAOLLIGI MASALASIGA DOIR Arzimatova Inoyatxon Madimarovna	134
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ Джураева Нигора Авазовна	138
SOCIAL PROTECTION OF ELDERLY PEOPLE IN UZBEKISTAN Yusupov Rahimjon Karimovich Narzullayev Sindor	142
FARZANDSIZ OILALARNI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA IJTIMOYIY ISH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI Azlarova I.R	148
IJTIMOYIY ISH KADRLARI KASBIY KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHGA DOIR NAZARIY MODELLARNING O‘RNI Axmedov Qaxramon Abdulxamid o‘g‘li	152
OILA INSTITUTINING SHAKLLANISH TAHLILI Inagamova Feruza Xurshitovna	157
AYOLLAR MEHNAT MIGRATSIYASINING ASOSIY OQIMLARI VA ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI Tangirova M.U	161
ZAMONAVIY SOTSIOLOGIYADA TRANSFORMATSION JARAYON- LARNING STIQBOLLARI Raximjonova Gulzira	166
MEHNAT MIGRANTLARINING MAMLAKATLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLARGA TA‘SIRI Ramazonova Gulzira Karimjon qizi	169
YANGI O‘ZBEKISTONDA NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLARNI HIMOYA QILISHNING ME‘YORIY HUQUQIY ASOSLAR N.I.Eshmurodov	172
IJTIMOYIY ISHDA IJTIMOYIY SHERIKLIKNING O‘RNI Tangirova M	176
IJTIMOYIY XIZMAT TUSHUNCHASI VA UNI VIRTUAL- LASHTIRISHNING AXLOQIY JIHALARI O.Karimov	179